

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОЛЖНОСТНОГО ПОДЛОГА

Аллаев Темур Шухрат угли

Слушатель магистратуры Правоохранительной

Академии Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13328994>

Аннотация: Данный тезис раскрывает особенность объективных признаков должностного подлога, предусмотренного в статье 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Анализируются вопросы об объекте и объективной стороне данного вида коррупционного преступления. Уделено внимание на недостатки в уголовном законодательстве и в теоретических аспектах должностного подлога.

Борьба с должностным подлогом включает в себя комплекс правовых мер, среди которых ключевую роль играют уголовно-правовые инструменты. Законодательство, признав необходимость криминализации должностного подлога, устанавливает уголовную ответственность за данное деяние.

Объектом должностного подлога традиционно признаются общественные отношения, которые охраняются уголовным законодательством и чье нарушение влечет за собой социально опасные последствия. Следует также считать, что объект состава преступления представляет собой ключевой элемент, определяющий направленность преступного действия и его воздействие на общественные отношения. Концепция объекта преступления определяет подход, который подчеркивает важность защиты общественного порядка и правового регулирования отношений, обеспечивая тем самым стабильность и безопасность в обществе. Вместе с этим, по нашему мнению, следует согласиться с М.Н. Ахмедовым, утверждающим, что «Объект – то, что подвергается посягательству в результате совершения преступления»¹. Уголовно-правовой запрет на должностной подлог нормативно закреплен в статье 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, помещенный в главу XV Особенной части Настоящего кодекса «Преступления против порядка управления». Следовательно, законодатель признает, что объектом должностного подлога являются общественные отношения в сфере функционирования органов власти, управления и общественных объединений.

¹ Ахмедов, М. Н. Уголовное право России : учеб. пособие в определениях и схемах по общ. части учеб. дисциплины / М. Н. Ахмедов, А. В. Кисляков ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Изд. 2-е, с изм. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2021. – С. 30.

В уголовно-правовой литературе относительно объекта состава должностного подлога справедливо отметил М.Х. Рустамбаев, как: «Основным непосредственным объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения в сфере обеспечения нормальной деятельности органов власти, управления. Дополнительный непосредственный объект составляют общественные отношения, обеспечивающие права и законные интересы граждан»². Тем самым определив, что объект должностного подлога по обобщенности является непосредственным объектом, и подчеркнул тем что данный состав преступления имеет дополнительный объект.

Более того, Кунц Е. В также определяет объект аналогичного состава преступления, как «Непосредственный объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность государственных органов или органов местного самоуправления»³.

Из этого следует несколько вопросов, в первую очередь, по нашему мнению, под нормальной деятельностью государственных органов понимается как регулярное и эффективное функционирование государственных институтов, обеспечивающее исполнение законов, поддержание общественного порядка, защиту прав и свобод граждан, а также реализацию государственной политики в интересах общества. Это включает в себя прозрачную и ответственную работу всех уровней власти, своевременное и адекватное реагирование на вызовы и проблемы, соблюдение правовых норм и стандартов.

В частности, на наш взгляд, нормальная деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления априори является стандартной, поэтому дополнительное указание в определении непосредственного объекта данного состава преступления (и аналогичных должностных преступлений) на нормальное функционирование соответствующих органов и учреждений видится излишним. В этой связи, непосредственным объектом должностного подлога, по нашему мнению, следует признать общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения законного порядка

² Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 4: Преступления в сфере экономики. Преступления в сфере экологии. Преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство «ILM ZIYO», 2008. С. 321.

³ Голубовский В. Ю., Костюк М. Ф., Кунц Е. В. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. В. Ю. Голубовского. — Москва : Проспект, 2020. С. 625.

функционирования государственных органов власти, управления и общественных объединений.

Следует перейти к объективной стороне, которая в отличии от других признаков состава преступления, всегда подробно описана в диспозиции уголовной статьи. Должностной подлог может осуществляться различными способами, включая полную или частичную фальсификацию информации в официальных документах. Это может включать исправления, которые искажают истинное содержание документа, например, стирание некоторых данных, добавление новых, или их частичное изменение. Однако сами эти варианты подлога, будь то сочетание разных методов или иные признаки факультативны признаков объективной стороны, такие как время, место и способ совершения преступления, не влияют на уголовную ответственность за должностной подлог, за исключением обстановки, в которых совершено преступление. Значение обстановки совершения преступления, мы имеем в виду следующий момент, ситуация в которой субъект должностного подлога подделывает официальный документ, никак не связанный с его служебной деятельностью (то есть не компетентно ему). В этой связи возникает очевидный вопрос о том, квалифицируются ли действия субъекта по статье 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. По нашему мнению, при совершении должностного подлога должна иметься обязательная связь между занимаемым должностным положением и действиями, именно в данном процессе (осуществления должностных функций) субъект преступления может совершить должностной подлог.

По мнению Здравомыслова Б.В. который отмечал: «подлог документов, совершенный хотя бы и должностным лицом, но без использования служебного положения, не в связи с выполнением обязанностей по службе, может при определенных условиях представлять преступление против порядка управления»⁴.

Данное суждение полностью одобряется, исходя из анализа объективных признаков должностного подлога, ранее мы указывали на данные элементы состава преступления и стоит уяснить внешнюю сторону механизма нарушения, охраняемого Уголовным кодексом объекта состава преступления. Учитывая, что непосредственным объектом состава должностного подлога общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения законного порядка функционирования

⁴ Б.В. Здравомыслов. Должностные преступления: понятие и квалификация. М.: Юридическая литература, 1975. С.164.

государственных органов власти, управления и общественных объединений. Законодателю стоит установить, что действия, образующих признаки объективной стороны состава должностного подлога, однако, в случаях, когда подлог не был связан с функциями или полномочиями должностного лица, то его действия не нарушают (ранее предложенный нами) объект, поэтому квалифицировать по статье 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан считается не правильным.

Таким образом, были проанализированы некоторые аспекты объективной стороны должностного подлога и были разработаны рекомендации для глубокого изучения объекта и объективной стороны должностного подлога, тем самым следует подкрепить что непосредственным объектом следует признать общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения законного порядка функционирования государственных органов власти, управления и общественных объединений, а также разъяснить что если лицо совершает подлог официальных документов которые не связаны с его функциями и полномочиями (не компетентны ему) то действия данного лица не образуют состав преступления по 209 статье Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Использованная литература:

1. Ахмедов, М. Н. Уголовное право России : учеб. пособие в определениях и схемах по общ. части учеб. дисциплины / М. Н. Ахмедов, А. В. Кисляков ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Изд. 2-е, с изм. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2021. – 240 с.
2. Рустамбаев М.Х. Курс уголовного права Республики Узбекистан. Особенная часть. Том 4: Преступления в сфере экономики. Преступления в сфере экологии. Преступления против порядка функционирования органов власти, управления и общественных объединений. Учебник для ВУЗов. – Т.: Издательство «ILM ZIYO», 2008. – 325 с.
3. Голубовский В. Ю., Костюк М. Ф., Кунц Е. В. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. В. Ю. Голубовского. — Москва : Проспект, 2020. – 736 с.
4. Б.В. Здравомыслов. Должностные преступления: понятие и квалификация. М.: Юридическая литература, 1975. – 168 с.

